

350 años de publicación científica: desde *Journal des Sçavans* y *Philosophical Transactions* hasta SciELO

Ernesto Spinak e Abel L. Packer*

Las revistas científicas (journals) cumplen 350 años desde la aparición de *Journal des Sçavans* y de *Philosophical Transactions*. A lo largo de estos años, las revistas pasaron a ser el principal medio de comunicación de los resultados de la investigación científica. Ellas acompañan y registran el avance de la ciencia, especialmente a partir de mediados del siglo XIX. En su conjunto, conforman la memoria dinámica principal del avance del conocimiento científico. Su producción (en series periódicas) forma flujos de información en diferentes disciplinas y áreas temáticas, informando a los investigadores de los avances en sus áreas de interés.

Los flujos de información comunicados por las publicaciones periódicas, son controlados por los índices bibliográficos que registran las nuevas comunicaciones y sus interacciones con ideas e datos publicados anteriormente. Estos índices son una fuente indispensable para la actualización científica e una fuente importante de seguimiento e ranking del desempeño de las investigaciones, los grupos de pesquisa, las instituciones, las áreas temáticas, países y, claro, de las revistas periódicos. En resumen, ellas son parte integral de la infraestructura de la ciencia.

Existen distintas estimaciones del número de journals científicos. El Índice Ulrich's, registra más de 70 mil títulos *refereed/peer-reviewed*, de los cuales más de 50 mil son publicados online. En mayo de 2014, el Portal de revistas CAPES daba acceso a más de 37 mil journals científicos en texto completo. El Índice WoS, cubre más de 13 mil publicaciones periódicas; Scopus, más de 20 mil, y SciELO, más de mil.

Con el surgimiento de la Web y su consolidación, en las últimas tres décadas, como el principal medio de intercambio de información de la humanidad, la publicación online pasó a ser también el principal medio de la comunicación científica. Con las facilidades de las tecnologías de la información y comunicación, las revistas e índices bibliográficos tuvieron que renovarse y hoy presenciamos un sinnúmero de innovaciones en curso. La disponibilidad e interoperabilidad online, han sido ámbitos de importantes cambios. También debemos considerar los avances con la aparición del acceso abierto (open access); la publicación continua de artículos (con o sin aprobación final por los consejos editoriales: los llamados pre-print); la puesta en marcha de mega journals, y el fortalecimiento de la visibilidad de las revistas de los países emergentes con el desarrollo de programas y redes como SciELO, y similares.

* 350 anos de publicação científica: desde o "Journal des Sçavans" e "Philosophical Transactions" até o SciELO. SciELO em Perspectiva. [viewed 06 March 2015]. Available from: <http://blog.scielo.org/blog/2015/03/05/350-anos-de-publicacao-cientifica-desde-o-journal-des-scavans-e-philosophical-transactions-ate-o-scielo/>
Traducción al español: Manuel Loyola, IDEIA-USACH

A comunicación entre los científicos se aceleró con la ayuda de internet y de los sistemas de apoyo a las redes sociales. En muchos casos a comunicación directa se asemeja a las cartas entre científicos que precedieron a la aparición de las revistas. En efecto, hace 350 años el asunto comenzó mediante comunicaciones y cartas al interior de la *communauté de savants* (comunidad de estudiosos) o *community of scholars* (comunidad de académicos). Recapitulemos un poco la historia.

A fines de la Edad Media, el conocimiento científico era un corpus enorme construido a lo largo de siglos mediante el esfuerzo de académicos que buscaban sintetizar a filosofía aristotélica con la tradición cristiana. Al inicio de la época Moderna (siglo XVII), encontramos una cantidad de grandes nombres comprometidos en establecer este conocimiento científico sobre bases más firmes. Apenas, para mencionar algunos, tenemos a Francis Bacon, Galileo, Descartes, Robert Boele, Spinoza, Leibniz, Newton y varios más, que se involucraron en la búsqueda de un núcleo común del saber, esto es, en un núcleo filosófico esencial en cual poder basar el conocimiento y la sabiduría que les permitiera enfrentar a la tradición filosófica que heredaron. Buscaron nuevas vías para obtener la unidad del conocimiento, un nuevo paradigma que incluyera la experimentación y la comunicación posterior de los resultados a los colegas. Al comienzo, esta comunicación se hizo con cartas, pero más tarde, gracias a la imprenta, fue posible una comunicación mucho más amplia.

En 1665, y con apenas 60 días de diferencia, surgieron, en uno y otro lado del Canal de la Mancha, las dos primeras “publicaciones científicas”, antecesoras de las actuales. Ellas fueron, el *Journal des Sçavans* y *Philosophical Transactions*, más tarde rebautizadas como *Journal des Savants* e *Philosophical Transactions of the Royal Society*, respectivamente.

El 5 de enero de 1665 fue editado en Paris o primer número del *Journal des Sçavans*, bajo el patrocinio privado del abogado Denis de Sallo (Sieur de a Coudraye), apoyado por Jean-Baptiste Colbert, Ministro de Economía, que dos años más tarde fundaría la Académie Royale des Sciences (diciembre 1666).

El *Journal des Sçavans* proclamó desde el principio su ambición de difundir noticias sobre los libros y las personas de la *République des Lettres*, pues incluía no sólo investigación científica (como la conocemos hoy), sino también intensos debates sobre la filosofía Cartesiana, abarcando así todas las áreas del pensamiento de su época, tanto a favor como en contra. Descartes era o tema de las conversaciones eruditas en Paris y en las provincias y, por más de 50 años, no hubo un solo libro publicado en Francia que no tuviese, como objeto, una discusión filosófica sobre Descartes.

El *Journal des Sçavans* impuso un nuevo estilo de escritura y de formas de disseminar el conocimiento científico. En su primer número, indicó sus cinco objetivos primordiales:

1. El editor anuncia que informará a los lectores sobre los nuevos libros publicados en Europa, no solamente en listas de títulos, sino también por medio de comentarios y descripciones breves de los contenidos.
2. Dará a conocer Obituarios de personas famosas con su bibliografía.

3. Comunicará experimentos y descubrimientos en Física y Química que expliquen los fenómenos de la naturaleza; noticias sobre observaciones astronómicas, acerca de máquinas útiles, y la divulgación de descripciones anatómicas de animales.
4. También sus páginas recogerán las Decisiones provenientes de tribunales religiosos y seculares, como también las publicaciones sobre censura.
5. En general, “todo cuanto ocurra en Europa y que valga la pena ser conocido por los hombres de letras, será tomado en este Journal”

Philosophical Transactions

El objetivo de *Journal des Sçavans*, de manera general, era informar sobre todo lo que estuviese aconteciendo en la comunidad de los *savants*, así como la comunicación de informes de diferentes lo que muestra que el cuadro filosófico que exponía el Journal era mucho más amplio que el puro cartesianismo: este era sólo uno de sus ingredientes filosóficos, por tanto, lo trascendía. Por su lado, *Philosophical Transactions*, fundado apenas dos meses más tarde (6 de marzo de 1665), nació y se desarrolló con una historia diferente.

La *Royal Society* fue fundada en Londres en 1662, siendo uno de sus dos secretarios Henry Oldenburg, un filósofo alemán considerado una de las eminencias de la Europa de su tiempo. Oldenburg tenía la tarea de mantener una extensa red de correspondencia científica. Los miembros de la *Royal Society* se reunían periódicamente para oír a lectura de esas cartas, y era responsabilidad de Oldenburg informar a los miembros que no podían asistir a las reuniones el contenido de las cartas. Entonces él comenzó a imprimirlas para diseminar la información a los socios y, buscando una forma de sistematizar a labor (y ganar algún dinero), comenzó a darlas a conocer en Boletín... lo que dio inicio a la revista.

As *Philosophical Transactions* en comparación con *Journal des Sçavans* (con sus cinco objetivos), cubría una faja más reducida de temas, principalmente los que hoy podríamos considerar “científicos”, y relativamente pocas revisiones de libros.

Así comenzó una historia que, en estas semanas, está completando 350 años. Hoy en día ambas revistas son aún publicadas, si bien el *Journal des Sçavans* está más orientado al ámbito literario que al científico. Desde febrero de 2014, el *Journal des Sçavans* está disponible online en la Bibliothèque Nationale de France, Gallica digital library.

Como reflexión final podríamos agregar que, desde el comienzo de estas revistas, había un consenso entre los investigadores y estudiosos de que los descubrimientos debían ser difundidos y presentados abiertamente a la validación por sus pares. El *peer review* es tan antiguo como los journals científicos. Además, es interesante hacer notar que en aquella época, el arbitraje no era un proceso anónimo ni ciego, y sí abierto a todos los colegas, una especie de *peer review* en acceso abierto.